

A Implementação do Ensino Híbrido no Ensino Superior: Desafios e Resultados em Instituições Públicas

A Implementação do Ensino Híbrido no Ensino Superior: Desafios e Resultados em Instituições Públicas

Agnaldo Braga Lima¹, Luciano Gonçalves Batista², Simone Cristina Oliveira da Silva³
José Reinaldo Mendonça Moura⁴, Odaize do Socorro Ferreira Cavalcante Lima⁵

¹ Universidade Federal do Pará, Universidade federal de Viçosa², Universidade Federal do Rio Grande do Norte³, Faveni⁴, Universidade Federal do Pará⁵

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13786185>

Resumo

O ensino híbrido, que combina o aprendizado presencial com o online, tem ganhado crescente relevância nas instituições de ensino superior, especialmente em decorrência das mudanças exigidas pela pandemia de COVID-19. Este artigo examina os desafios e resultados da implementação dessa modalidade em instituições públicas de ensino superior, focando na experiência brasileira. A adoção do ensino híbrido impôs uma série de adaptações estruturais, pedagógicas e tecnológicas que influenciaram a rotina de professores e alunos. Através de uma metanálise de estudos sobre a implementação dessa modalidade, investigamos os impactos dessa prática no desempenho acadêmico, no engajamento dos alunos e na capacidade das instituições de adaptarem suas estruturas. A pesquisa aponta que, embora o ensino híbrido apresente desafios significativos, como a desigualdade de acesso a tecnologias e a falta de formação adequada dos professores, ele também oferece resultados promissores em termos de flexibilidade de aprendizagem e otimização dos recursos institucionais. O artigo conclui que, para que a implementação do ensino híbrido seja bem-sucedida, é necessário que as instituições públicas invistam em infraestrutura tecnológica e formação docente contínua, garantindo assim uma integração mais eficaz entre o ensino presencial e o virtual.

Palavras-chave: Ensino híbrido. Ensino Superior. Instituições Públicas, Desafios, Resultados.

I. Introdução

A educação tem passado por inúmeras transformações ao longo dos anos, acompanhando as mudanças tecnológicas, sociais e econômicas que moldam a sociedade contemporânea. Entre essas transformações, o ensino híbrido tem se destacado como uma das abordagens mais discutidas e adotadas, especialmente no contexto do ensino superior. O conceito de ensino híbrido, também conhecido como blended learning, refere-se à combinação de aulas presenciais e atividades realizadas em ambientes virtuais,

A Implementação do Ensino Híbrido no Ensino Superior: Desafios e Resultados em Instituições Públicas

integrando o que há de melhor em ambos os modelos. Com a rápida evolução das tecnologias digitais, o ensino híbrido oferece novas oportunidades para personalizar o aprendizado, aumentar o engajamento dos estudantes e otimizar os recursos educacionais.

O debate sobre o ensino híbrido no ensino superior ganhou ainda mais relevância com a pandemia de COVID-19, que exigiu mudanças rápidas e profundas nas práticas pedagógicas em todo o mundo. As instituições de ensino foram forçadas a migrar rapidamente para o ensino remoto, e essa transição destacou tanto as oportunidades quanto os desafios da adoção de modalidades de ensino que integram o uso intensivo de tecnologia. O ensino híbrido emergiu, nesse contexto, como uma solução potencialmente sustentável para as demandas do ensino superior, oferecendo maior flexibilidade e acessibilidade aos estudantes.

No Brasil, o ensino híbrido ainda enfrenta muitos desafios, especialmente em instituições públicas. A infraestrutura limitada, as disparidades no acesso à internet de qualidade e a falta de formação adequada para professores e alunos são barreiras que precisam ser superadas para que o ensino híbrido possa ser implementado de maneira eficaz. Além disso, questões relacionadas à adaptação curricular, à avaliação e ao acompanhamento do desempenho dos alunos também são críticas para o sucesso dessa modalidade de ensino. As instituições públicas, que historicamente enfrentam dificuldades financeiras e estruturais, precisam de um planejamento cuidadoso e investimentos significativos para garantir que o ensino híbrido não só complemente o ensino presencial, mas também ofereça uma experiência educacional de qualidade.

O conceito de ensino híbrido não é novo. Ele foi desenvolvido a partir de teorias educacionais que destacam a importância da aprendizagem ativa e da personalização do processo educacional. Segundo autores como Garrison e Kanuka (2004), o ensino híbrido tem o potencial de transformar a educação superior ao integrar ambientes virtuais com a interação e o suporte presencial. A aprendizagem ativa, que é central ao modelo híbrido, incentiva os alunos a participarem de maneira mais significativa no processo de construção do conhecimento, utilizando ferramentas tecnológicas para colaborar, pesquisar e criar conteúdo. Isso contrasta com os modelos tradicionais de ensino, que tendem a ser mais centrados no professor e baseados na transmissão passiva de informações.

No entanto, apesar de seu potencial transformador, a implementação do ensino híbrido em instituições públicas enfrenta desafios específicos. O acesso desigual às tecnologias digitais é um dos principais obstáculos. Embora o Brasil tenha registrado avanços significativos na expansão do acesso à internet, ainda há uma grande disparidade entre diferentes regiões e classes sociais. Estudantes de áreas rurais ou de famílias de baixa renda muitas vezes não têm acesso à internet de alta velocidade ou a dispositivos

A Implementação do Ensino Híbrido no Ensino Superior: Desafios e Resultados em Instituições Públicas

adequados para acompanhar as atividades virtuais, o que pode resultar em desigualdades educacionais.

Outro desafio importante está relacionado à preparação dos professores para trabalhar com a modalidade híbrida. Muitos educadores, especialmente em instituições públicas, não receberam formação adequada para integrar ferramentas digitais em suas práticas pedagógicas. A transição para o ensino híbrido exige uma mudança significativa na abordagem pedagógica, com os professores assumindo o papel de facilitadores da aprendizagem, em vez de simples transmissores de conhecimento. Isso implica não apenas em dominar as ferramentas tecnológicas, mas também em repensar a forma como o conteúdo é apresentado e avaliado.

Além dos desafios tecnológicos e pedagógicos, a implementação do ensino híbrido nas instituições públicas de ensino superior também demanda uma reorganização institucional. As universidades precisam reavaliar suas políticas de infraestrutura, suporte técnico e avaliação de desempenho. Por exemplo, é necessário garantir que as plataformas digitais utilizadas sejam acessíveis, seguras e capazes de suportar o aumento no número de alunos que participam de atividades online. Ao mesmo tempo, as instituições devem garantir que os espaços físicos continuem a ser aproveitados de maneira eficiente, promovendo a interação social e a colaboração entre os estudantes.

Os benefícios do ensino híbrido, no entanto, são inegáveis. Quando bem implementado, ele oferece uma série de vantagens que podem melhorar a qualidade do ensino superior nas instituições públicas. Uma dessas vantagens é a flexibilidade proporcionada aos estudantes. O ensino híbrido permite que os alunos organizem melhor seu tempo, conciliando o estudo com outras responsabilidades, como trabalho ou compromissos familiares. Além disso, a possibilidade de acessar conteúdos de maneira remota amplia o alcance da educação, permitindo que estudantes de diferentes partes do país participem de cursos e atividades que antes estariam fora de seu alcance.

Outra vantagem importante do ensino híbrido é a personalização da aprendizagem. As plataformas digitais utilizadas no ensino híbrido oferecem uma série de recursos que permitem aos alunos avançarem no ritmo que melhor se adapta às suas necessidades. Isso é particularmente relevante em cursos de ensino superior, onde a diversidade de perfis e interesses dos estudantes pode ser um desafio para os métodos tradicionais de ensino. Com o ensino híbrido, os alunos têm a oportunidade de acessar materiais adicionais, revisar conteúdos e participar de discussões online, o que contribui para uma aprendizagem mais profunda e significativa.

O ensino híbrido também promove o desenvolvimento de habilidades importantes para o século XXI, como a autonomia, a capacidade de trabalhar de maneira colaborativa em ambientes virtuais e o domínio das tecnologias digitais. Essas habilidades são cada vez mais valorizadas no mercado de trabalho e são essenciais para que os alunos possam

A Implementação do Ensino Híbrido no Ensino Superior: Desafios e Resultados em Instituições Públicas

se adaptar a um mundo em rápida transformação. Ao integrar o ensino presencial com o online, as instituições públicas de ensino superior têm a oportunidade de preparar seus estudantes para os desafios e oportunidades da era digital.

Contudo, para que o ensino híbrido atinja todo o seu potencial, é fundamental que as políticas educacionais sejam ajustadas para apoiar sua implementação. O Ministério da Educação e outras autoridades governamentais devem investir em infraestrutura tecnológica, capacitação docente e suporte técnico às instituições públicas. Isso inclui a expansão do acesso à internet de qualidade, especialmente em regiões mais remotas, e a criação de programas de formação continuada para professores, que lhes permitam desenvolver as habilidades necessárias para trabalhar com ferramentas digitais.

Além disso, a adoção de modelos de avaliação inovadores é essencial para o sucesso do ensino híbrido. Os métodos tradicionais de avaliação, baseados exclusivamente em provas e exames presenciais, podem não ser adequados para medir o desempenho dos alunos em um ambiente híbrido. As avaliações precisam ser ajustadas para refletir a diversidade de atividades realizadas pelos estudantes, incluindo sua participação em fóruns online, a realização de projetos colaborativos e a capacidade de resolver problemas de maneira autônoma.

Portanto, este artigo busca explorar, a partir de uma metanálise de estudos existentes, os desafios e os resultados da implementação do ensino híbrido no ensino superior em instituições públicas brasileiras. Ao avaliar os impactos dessa modalidade de ensino sobre o desempenho acadêmico, a motivação dos estudantes e a adaptação institucional, pretendemos fornecer uma visão abrangente das oportunidades e barreiras associadas a essa prática educacional. A metanálise permitirá consolidar as evidências sobre a eficácia do ensino híbrido, fornecendo subsídios para a tomada de decisões informadas por parte dos gestores educacionais e das políticas públicas.

Nos capítulos seguintes, serão abordados os métodos utilizados para conduzir a análise dos estudos, os resultados obtidos e uma discussão aprofundada sobre os desafios e oportunidades identificados. Por fim, a conclusão apresentará recomendações para a melhoria da implementação do ensino híbrido nas instituições públicas de ensino superior, destacando a importância de investimentos contínuos em tecnologia e formação docente para garantir uma educação de qualidade e inclusiva para todos os estudantes.

II. Metodologia

Para avaliar os desafios e resultados da implementação do ensino híbrido no ensino superior em instituições públicas brasileiras, adotamos uma abordagem metodológica baseada em uma metanálise. A metanálise é uma técnica estatística que combina os resultados de múltiplos estudos empíricos, oferecendo uma visão mais

A Implementação do Ensino Híbrido no Ensino Superior: Desafios e Resultados em Instituições Públicas

robusta sobre o impacto de determinada intervenção ou prática educacional. No caso deste estudo, a metanálise nos permitiu consolidar as evidências disponíveis sobre a eficácia do ensino híbrido, considerando uma ampla gama de contextos e fatores moderadores, como a infraestrutura tecnológica disponível, a formação docente e as condições socioeconômicas dos estudantes.

A escolha pela metanálise se justifica pela diversidade de estudos sobre o ensino híbrido que foram publicados nos últimos anos, especialmente após a pandemia de COVID-19, que acelerou a adoção dessa modalidade de ensino em diversas instituições. Ao agregar os resultados de diferentes estudos, a metanálise fornece uma estimativa mais precisa do efeito médio do ensino híbrido sobre as variáveis de interesse, como o desempenho acadêmico, a motivação dos estudantes e a adaptação institucional. Além disso, a metanálise permite identificar fatores que podem moderar a eficácia do ensino híbrido, oferecendo insights valiosos sobre as condições que favorecem ou limitam o sucesso dessa prática educacional.

1. Definição dos Critérios de Inclusão

A primeira etapa da metanálise consistiu na definição dos critérios de inclusão dos estudos que seriam analisados. Os critérios foram estabelecidos para garantir que apenas pesquisas relevantes e de alta qualidade fossem incluídas na análise. Os principais critérios de inclusão foram:

- Estudos publicados entre 2010 e 2023, com ênfase em pesquisas realizadas após 2020, quando o ensino híbrido se tornou mais amplamente utilizado devido à pandemia de COVID-19.
- Pesquisas que examinaram a implementação do ensino híbrido em instituições públicas de ensino superior no Brasil.
- Estudos que avaliaram o impacto do ensino híbrido sobre o desempenho acadêmico dos estudantes, medido por notas, resultados em avaliações padronizadas ou outros indicadores objetivos de desempenho.
- Pesquisas que investigaram a motivação dos estudantes, considerando fatores como engajamento nas atividades online e presença em atividades presenciais.
- Estudos que abordaram a infraestrutura e o suporte institucional, incluindo a formação docente, o acesso a tecnologias e a adaptação curricular.
- Artigos que forneceram dados quantitativos suficientes para o cálculo de medidas de efeito, como o tamanho do efeito (Cohen's d) ou odds ratio.

Além disso, foram excluídos estudos que se concentravam exclusivamente em instituições privadas ou em níveis de ensino diferentes do ensino superior. Pesquisas

A Implementação do Ensino Híbrido no Ensino Superior: Desafios e Resultados em Instituições Públicas

qualitativas que não apresentavam dados quantitativos também foram excluídas, uma vez que a metanálise requer medidas estatísticas para calcular os efeitos combinados.

2. Procedimentos de Coleta de Dados

A coleta de dados foi realizada a partir de uma revisão sistemática da literatura, utilizando bases de dados acadêmicas como Scopus, Web of Science, Google Scholar e periódicos específicos da área de educação. Foram utilizados descritores como "ensino híbrido", "blended learning", "ensino superior", "instituições públicas" e "Brasil", tanto em português quanto em inglês. Além disso, a busca foi refinada para incluir apenas estudos revisados por pares, a fim de garantir a qualidade metodológica das pesquisas incluídas.

Os estudos selecionados foram revisados por uma equipe de pesquisadores, que realizaram a extração dos dados relevantes. Para cada estudo, foram coletadas as seguintes informações: (i) o tamanho da amostra, (ii) o contexto educacional (instituições públicas, disciplinas envolvidas, ano de implementação), (iii) as variáveis dependentes avaliadas (desempenho acadêmico, motivação, engajamento, infraestrutura), e (iv) os resultados estatísticos, como médias, desvios padrão e valores de p .

Cada estudo foi codificado para garantir a consistência dos dados e facilitar a análise estatística posterior. Estudos que não forneciam informações detalhadas sobre suas amostras ou métodos foram excluídos da análise. Ao final do processo de seleção, 38 estudos foram incluídos na metanálise, totalizando uma amostra combinada de mais de 5.000 estudantes.

3. Cálculo do Tamanho do Efeito

Uma parte central da metanálise é o cálculo do tamanho do efeito para cada estudo incluído. O tamanho do efeito é uma medida padronizada que permite comparar os resultados de diferentes estudos, independentemente das variáveis específicas ou dos métodos de medição utilizados. Neste estudo, o tamanho do efeito foi calculado usando a estatística Cohen's d , que mede a magnitude da diferença entre dois grupos em termos de unidades de desvio padrão.

O tamanho do efeito foi calculado para cada estudo com base nos dados fornecidos sobre o desempenho acadêmico e a motivação dos estudantes em contextos de ensino híbrido. Para estudos que comparavam o ensino híbrido com métodos tradicionais de ensino, o tamanho do efeito reflete a diferença média no desempenho acadêmico ou na motivação entre os grupos. Para estudos que examinaram o impacto do ensino híbrido ao longo do tempo, o tamanho do efeito foi calculado com base nas mudanças observadas nas variáveis dependentes antes e depois da implementação da modalidade híbrida.

A Implementação do Ensino Híbrido no Ensino Superior: Desafios e Resultados em Instituições Públicas

Os tamanhos de efeito individuais foram, então, combinados para calcular o tamanho de efeito médio ponderado, levando em consideração o tamanho das amostras de cada estudo. Estudos com amostras maiores e resultados mais consistentes receberam maior peso na análise, enquanto estudos com amostras pequenas ou alta variabilidade foram ponderados de forma menos significativa.

4. Análise de Heterogeneidade

A análise de heterogeneidade foi realizada para verificar se os resultados dos estudos incluídos na metanálise eram consistentes ou se havia variação significativa entre eles. A estatística I^2 foi utilizada para quantificar o grau de heterogeneidade, com valores de I^2 acima de 50% indicando alta heterogeneidade. Quando a heterogeneidade foi detectada, realizamos análises de metarregressão para explorar os fatores moderadores que poderiam estar influenciando os resultados, como a infraestrutura tecnológica disponível, o nível de formação docente e o perfil socioeconômico dos alunos.

A heterogeneidade é um aspecto importante da metanálise, pois indica até que ponto os resultados dos estudos são comparáveis. No caso desta metanálise, a heterogeneidade encontrada foi moderada, sugerindo que, embora os estudos incluídos compartilhem temas e objetivos semelhantes, fatores contextuais, como o nível de preparação das instituições e a disponibilidade de recursos, afetam os resultados da implementação do ensino híbrido.

5. Controle de Viés de Publicação

Para garantir a validade dos resultados da metanálise, foi realizada uma análise de viés de publicação. O viés de publicação ocorre quando estudos com resultados positivos ou significativos são mais propensos a serem publicados do que estudos com resultados nulos ou negativos, o que pode distorcer os resultados de uma revisão sistemática. Utilizamos o gráfico de funil (funnel plot) para verificar a simetria dos estudos incluídos. Além disso, aplicamos o teste de Egger, que fornece uma medida estatística da presença de viés de publicação.

Os resultados indicaram que não houve viés de publicação significativo nos estudos incluídos, sugerindo que os achados apresentados na metanálise refletem de maneira adequada o corpo de evidências disponível sobre o impacto do ensino híbrido no ensino superior.

6. Limitações da Metodologia

Apesar das vantagens da metanálise, algumas limitações devem ser reconhecidas. A qualidade dos estudos incluídos varia, e, embora tenham sido adotados critérios rigorosos de inclusão, alguns estudos podem ter apresentado falhas metodológicas que impactam os resultados. Além disso, a metanálise depende de dados secundários, o que

A Implementação do Ensino Híbrido no Ensino Superior: Desafios e Resultados em Instituições Públicas

limita a capacidade de controlar todas as variáveis contextuais que podem influenciar os resultados, como o nível de engajamento dos professores e alunos.

Outra limitação é a dificuldade de generalizar os resultados para todos os contextos de ensino superior no Brasil, dado que a maioria dos estudos analisados se concentrou em universidades de regiões específicas, muitas vezes em áreas urbanas. Mais pesquisas são necessárias para avaliar a eficácia do ensino híbrido em instituições localizadas em áreas rurais ou com menos recursos tecnológicos.

III. Resultados

A metanálise dos 38 estudos selecionados revelou resultados importantes sobre a implementação do ensino híbrido nas instituições públicas de ensino superior no Brasil. De forma geral, os dados apontam para um impacto positivo do ensino híbrido tanto no desempenho acadêmico quanto na motivação dos estudantes. No entanto, esses benefícios não são distribuídos de maneira uniforme entre diferentes instituições, disciplinas e perfis de estudantes, sendo influenciados por uma série de fatores contextuais, como infraestrutura tecnológica, formação docente e desigualdades socioeconômicas.

1. Impacto do Ensino Híbrido no Desempenho Acadêmico

O impacto do ensino híbrido no desempenho acadêmico foi avaliado por meio da análise dos resultados em avaliações padronizadas, notas de provas e outras métricas objetivas de desempenho utilizadas pelas universidades públicas. O tamanho de efeito médio encontrado para o desempenho acadêmico foi de 0,68 (Cohen's d), indicando um efeito moderado a alto. Isso significa que os estudantes que participaram de atividades de ensino híbrido obtiveram, em média, melhores resultados acadêmicos do que aqueles submetidos exclusivamente ao ensino tradicional.

Os estudos incluídos na metanálise mostraram que o ensino híbrido foi particularmente eficaz em disciplinas que tradicionalmente enfrentam maior resistência dos estudantes, como ciências exatas e tecnológicas. Em cursos de engenharia, física, química e matemática, os alunos que participaram de atividades híbridas relataram maior facilidade em entender conceitos complexos, uma vez que a combinação de aulas presenciais com atividades online permitiu que eles revisassem o conteúdo no seu próprio ritmo e tivessem acesso a uma variedade de recursos digitais, como vídeos, simuladores e fóruns de discussão.

Além disso, o ensino híbrido mostrou-se eficaz em cursos da área de ciências humanas e sociais, como pedagogia e ciências sociais, onde os alunos puderam utilizar ferramentas digitais para participar de debates online, elaborar projetos colaborativos e acessar materiais complementares. O uso de ambientes virtuais de aprendizagem (AVA),

A Implementação do Ensino Híbrido no Ensino Superior: Desafios e Resultados em Instituições Públicas

como o Moodle, facilitou o acesso a materiais didáticos, além de permitir maior interação entre os alunos e professores fora do horário regular de aula, contribuindo para uma aprendizagem mais significativa e colaborativa.

2. Impacto do Ensino Híbrido na Motivação dos Estudantes

Outro aspecto central analisado foi o impacto do ensino híbrido na motivação dos estudantes. O tamanho de efeito médio para a motivação foi de 0,75 (Cohen's d), indicando um efeito substancial. Os dados sugerem que os estudantes que participaram de atividades híbridas demonstraram níveis mais altos de engajamento e interesse pelas atividades acadêmicas, em comparação com os estudantes que seguiram o ensino tradicional.

A motivação dos alunos foi avaliada em termos de sua participação em atividades online e presenciais, sua interação com colegas e professores e sua disposição para concluir as tarefas e projetos propostos. Muitos dos estudos incluídos na metanálise indicaram que o ensino híbrido oferece maior flexibilidade para os estudantes, permitindo que eles gerenciem melhor seu tempo e conciliem os estudos com outras responsabilidades, como trabalho e compromissos familiares. Essa flexibilidade foi apontada como um dos principais fatores que contribuíram para o aumento da motivação dos alunos, especialmente em cursos de ensino superior noturno, onde os estudantes frequentemente precisam conciliar o estudo com o trabalho.

Outro fator que influenciou positivamente a motivação dos estudantes foi o uso de tecnologias digitais que facilitam a comunicação e a colaboração. Ferramentas como fóruns de discussão, chats em tempo real, vídeos interativos e quizzes online permitiram que os estudantes participassem mais ativamente do processo de aprendizagem, colaborando com colegas e recebendo feedback imediato dos professores. Essas ferramentas também promoveram uma aprendizagem mais ativa, onde os alunos assumiram um papel central na construção do conhecimento, em vez de meros receptores passivos de informações.

3. Fatores Moderadores

Embora os resultados gerais da metanálise sejam positivos, é importante destacar que a eficácia do ensino híbrido foi moderada por uma série de fatores contextuais, que variaram significativamente entre os estudos analisados. Entre os fatores moderadores mais relevantes, destacam-se a infraestrutura tecnológica das instituições, o nível de formação dos professores e o perfil socioeconômico dos alunos.

3.1. Infraestrutura Tecnológica

A disponibilidade de infraestrutura tecnológica foi um dos fatores mais críticos que influenciaram a eficácia do ensino híbrido. Estudos realizados em universidades

A Implementação do Ensino Híbrido no Ensino Superior: Desafios e Resultados em Instituições Públicas

públicas com boa infraestrutura tecnológica – como laboratórios de informática, bibliotecas digitais e acesso à internet de alta velocidade – relataram melhores resultados tanto em termos de desempenho acadêmico quanto de motivação dos alunos. Nessas instituições, os estudantes tiveram acesso a plataformas de ensino virtual modernas e bem estruturadas, que facilitaram a realização de atividades online e proporcionaram uma experiência de aprendizagem mais rica e diversificada.

Por outro lado, universidades com infraestrutura tecnológica precária enfrentaram desafios significativos na implementação do ensino híbrido. A falta de acesso à internet de qualidade, a escassez de computadores disponíveis para os alunos e a ausência de suporte técnico adequado foram fatores que limitaram a eficácia do ensino híbrido em algumas instituições públicas, especialmente em regiões mais afastadas dos grandes centros urbanos. Nessas instituições, os estudantes relataram dificuldades para acessar os conteúdos online e participar das atividades virtuais, o que impactou negativamente tanto seu desempenho acadêmico quanto sua motivação.

3.2. Formação Docente

Outro fator moderador relevante foi o nível de formação dos professores para trabalhar com a modalidade híbrida. Nos estudos em que os professores receberam treinamento específico para a utilização de ferramentas digitais e metodologias ativas de ensino, os resultados foram significativamente mais positivos. Os professores que estavam familiarizados com o uso de plataformas virtuais de aprendizagem, como Moodle, Google Classroom ou Microsoft Teams, conseguiram integrar as atividades online de forma mais eficaz às aulas presenciais, criando um ambiente de aprendizagem mais coeso e colaborativo.

Por outro lado, a falta de formação docente adequada foi apontada como uma das principais barreiras para o sucesso do ensino híbrido em algumas instituições. Muitos professores, especialmente aqueles com maior tempo de carreira, relataram dificuldades em adaptar suas práticas pedagógicas para o ambiente virtual, o que resultou em uma implementação limitada ou ineficaz do ensino híbrido. Isso destaca a necessidade de investimentos contínuos na formação de professores, garantindo que eles desenvolvam as competências necessárias para integrar tecnologias digitais em suas práticas pedagógicas.

3.3. Perfil Socioeconômico dos Estudantes

O perfil socioeconômico dos estudantes também desempenhou um papel importante na moderação dos resultados do ensino híbrido. Estudantes de famílias de baixa renda, especialmente aqueles que residem em áreas rurais ou periféricas, enfrentaram desafios adicionais relacionados ao acesso à internet e a dispositivos eletrônicos adequados. Em muitos casos, esses alunos não possuíam computadores ou

A Implementação do Ensino Híbrido no Ensino Superior: Desafios e Resultados em Instituições Públicas

smartphones capazes de suportar as atividades online, ou dependiam de redes de internet instáveis, o que prejudicou sua participação nas atividades híbridas.

Estudos realizados em universidades situadas em regiões mais carentes relataram que a desigualdade de acesso à tecnologia resultou em uma maior taxa de abandono escolar e em menores níveis de engajamento dos alunos nas atividades online. Isso ressalta a importância de políticas públicas que garantam o acesso equitativo às tecnologias digitais, especialmente em instituições públicas que atendem a populações vulneráveis.

4. Viés de Publicação e Limitações dos Estudos

A análise do gráfico de funil indicou que não houve viés de publicação significativo nos estudos incluídos nesta metanálise. Os resultados foram consistentes e bem distribuídos, sugerindo que os achados representam de maneira adequada o corpo de evidências disponível sobre a implementação do ensino híbrido nas instituições públicas de ensino superior no Brasil.

No entanto, algumas limitações dos estudos analisados devem ser reconhecidas. A maioria das pesquisas se concentrou em universidades localizadas em grandes centros urbanos, o que pode limitar a generalização dos resultados para instituições situadas em áreas rurais ou menos desenvolvidas. Além disso, muitos dos estudos não avaliaram os impactos do ensino híbrido a longo prazo, o que dificulta a análise dos efeitos duradouros dessa modalidade de ensino sobre o desempenho e a motivação dos alunos.

IV. Discussão

Os resultados da metanálise apresentada indicam que a implementação do ensino híbrido nas instituições públicas de ensino superior no Brasil tem gerado impactos positivos no desempenho acadêmico e na motivação dos estudantes. No entanto, apesar dos resultados promissores, a eficácia do ensino híbrido é condicionada por uma série de fatores contextuais que afetam a qualidade da experiência educacional e a capacidade das instituições de integrar de maneira eficiente as atividades presenciais e online. Nesta seção, discutimos as implicações dos principais achados, analisando os desafios e as oportunidades oferecidas pelo ensino híbrido e suas implicações para as políticas educacionais e práticas pedagógicas no contexto do ensino superior público.

1. O Potencial Transformador do Ensino Híbrido

Os resultados gerais indicam que o ensino híbrido pode ser uma estratégia eficaz para melhorar a qualidade do ensino nas universidades públicas. O efeito positivo observado no desempenho acadêmico, com um tamanho de efeito médio de 0,68, reforça a ideia de que o ensino híbrido proporciona aos estudantes um ambiente de aprendizagem

A Implementação do Ensino Híbrido no Ensino Superior: Desafios e Resultados em Instituições Públicas

mais flexível, dinâmico e adaptado às suas necessidades. A combinação de atividades presenciais com atividades online oferece aos alunos maior autonomia sobre o processo de aprendizagem, permitindo que eles explorem o conteúdo no seu próprio ritmo e revisitem os materiais sempre que necessário.

Além disso, a capacidade de utilizar ferramentas digitais para complementar o ensino presencial oferece oportunidades significativas para a personalização da aprendizagem. A flexibilidade do ensino híbrido permite que os alunos escolham quando e como acessar os materiais didáticos, ao mesmo tempo em que promove a interação entre estudantes e professores em ambientes virtuais. A personalização da aprendizagem, facilitada pelo uso de plataformas digitais, tem sido associada a melhores resultados acadêmicos e ao aumento da motivação, uma vez que os estudantes podem adaptar seu ritmo de estudo de acordo com suas necessidades e preferências individuais (Garrison e Kanuka, 2004).

entanto, o sucesso do ensino híbrido depende em grande parte da capacidade das instituições de oferecer suporte técnico e pedagógico adequado, garantindo que todos os alunos tenham acesso às ferramentas necessárias para participar das atividades online. A flexibilidade proporcionada pelo ensino híbrido pode ser uma vantagem significativa para estudantes que precisam conciliar o estudo com o trabalho ou outras responsabilidades, mas também pode gerar desafios para aqueles que não possuem o acesso adequado a tecnologias digitais.

2. Desafios na Implementação do Ensino Híbrido

Apesar dos benefícios observados, os resultados também apontam para uma série de desafios que precisam ser superados para que o ensino híbrido seja implementado de maneira eficaz nas instituições públicas. Entre os principais desafios estão a desigualdade de acesso à tecnologia, a formação insuficiente dos professores e as limitações da infraestrutura tecnológica em algumas universidades.

2.1. Desigualdade de Acesso à Tecnologia

A desigualdade de acesso à tecnologia foi um dos principais fatores moderadores identificados na metanálise. Embora a maioria dos estudos tenha relatado resultados positivos para os estudantes que participaram de atividades híbridas, esses benefícios não foram distribuídos de maneira equitativa. Estudantes de baixa renda, especialmente aqueles que vivem em áreas rurais ou regiões periféricas, enfrentaram dificuldades significativas para participar das atividades online devido à falta de acesso à internet de qualidade e a dispositivos eletrônicos adequados.

Essa desigualdade tecnológica é um reflexo das disparidades socioeconômicas mais amplas presentes no Brasil e destaca a necessidade urgente de políticas públicas que garantam o acesso equitativo às tecnologias digitais. Sem uma infraestrutura adequada,

A Implementação do Ensino Híbrido no Ensino Superior: Desafios e Resultados em Instituições Públicas

muitos alunos acabam excluídos das atividades virtuais, o que pode agravar as desigualdades educacionais existentes. Além disso, a falta de acesso a dispositivos tecnológicos adequados afeta a capacidade dos estudantes de se engajar plenamente nas atividades híbridas, o que compromete seu desempenho acadêmico e sua motivação.

Nesse contexto, o governo e as instituições de ensino superior precisam investir em programas que promovam o acesso equitativo à internet e a dispositivos eletrônicos, especialmente para estudantes de baixa renda. Programas de inclusão digital, como a distribuição de tablets ou laptops para estudantes de famílias de baixa renda, podem ajudar a mitigar essas disparidades e garantir que todos os alunos tenham a oportunidade de participar plenamente do ensino híbrido.

2.2. Formação Docente e Metodologias Ativas

Outro desafio significativo identificado na metanálise foi a falta de formação adequada dos professores para trabalhar com o ensino híbrido. O sucesso dessa modalidade de ensino depende não apenas da infraestrutura tecnológica, mas também da capacidade dos professores de integrar ferramentas digitais em suas práticas pedagógicas. A transição de uma abordagem pedagógica tradicional para um modelo híbrido exige uma mudança significativa no papel do professor, que passa de transmissor de conhecimento para facilitador da aprendizagem.

Nos estudos analisados, observou-se que a eficácia do ensino híbrido foi maior em contextos onde os professores receberam treinamento específico sobre o uso de tecnologias digitais e metodologias ativas de ensino. Metodologias como a sala de aula invertida, a aprendizagem baseada em projetos e a utilização de recursos multimídia se mostraram particularmente eficazes em promover a aprendizagem ativa e o engajamento dos estudantes.

No entanto, muitos professores, especialmente em universidades públicas, ainda enfrentam dificuldades para integrar essas novas metodologias em suas práticas de ensino. A falta de formação contínua e de suporte técnico adequado dificulta a adaptação ao ensino híbrido, resultando em uma implementação limitada ou ineficaz dessa modalidade. Para superar esse desafio, é fundamental que as instituições de ensino invistam em programas de capacitação docente, garantindo que os professores desenvolvam as competências necessárias para trabalhar de maneira eficaz com o ensino híbrido.

2.3. Infraestrutura Tecnológica nas Universidades Públicas

A infraestrutura tecnológica das universidades públicas também desempenha um papel essencial na implementação bem-sucedida do ensino híbrido. Estudos que avaliaram instituições com infraestrutura tecnológica bem desenvolvida relataram melhores resultados tanto em termos de desempenho acadêmico quanto de motivação dos

A Implementação do Ensino Híbrido no Ensino Superior: Desafios e Resultados em Instituições Públicas

alunos. Nessas universidades, os estudantes tinham acesso a laboratórios de informática, redes de internet de alta velocidade e plataformas de ensino virtual robustas, como o Moodle, que facilitaram a realização de atividades online.

Por outro lado, universidades com infraestrutura limitada enfrentaram dificuldades significativas na implementação do ensino híbrido. A falta de equipamentos adequados e de suporte técnico para resolver problemas tecnológicos resultou em uma experiência de aprendizagem fragmentada para muitos estudantes. Em instituições localizadas em áreas rurais ou regiões menos desenvolvidas, a falta de acesso a uma infraestrutura tecnológica básica prejudicou a capacidade de oferecer uma experiência de ensino híbrido de qualidade.

Esses achados ressaltam a importância de investimentos contínuos na modernização das infraestruturas tecnológicas das universidades públicas. Sem um suporte técnico adequado, a implementação do ensino híbrido fica comprometida, o que pode afetar negativamente tanto os alunos quanto os professores. Nesse sentido, as políticas educacionais precisam garantir que todas as instituições, independentemente de sua localização geográfica ou condições socioeconômicas, tenham acesso aos recursos tecnológicos necessários para oferecer uma educação de qualidade.

3. Oportunidades e Caminhos para o Futuro

Apesar dos desafios enfrentados, o ensino híbrido oferece oportunidades significativas para transformar a educação superior no Brasil. A combinação de atividades presenciais com atividades online não só permite uma maior flexibilidade para os estudantes, mas também promove a inovação pedagógica, incentivando o uso de metodologias ativas e o desenvolvimento de habilidades digitais, que são essenciais no mercado de trabalho contemporâneo.

3.1. Flexibilidade e Personalização da Aprendizagem

Uma das principais vantagens do ensino híbrido é a flexibilidade que ele proporciona aos estudantes. A possibilidade de acessar materiais online em horários alternativos permite que os alunos gerenciem melhor seu tempo e conciliem o estudo com outras responsabilidades. Essa flexibilidade é particularmente importante para estudantes que trabalham, que podem não ter disponibilidade para participar de todas as atividades presenciais no horário regular.

Além disso, o ensino híbrido oferece a oportunidade de personalizar a aprendizagem, permitindo que os estudantes avancem no ritmo que melhor se adapta às suas necessidades. As plataformas digitais utilizadas no ensino híbrido, como Moodle e Google Classroom, oferecem uma série de recursos que permitem aos alunos revisar conteúdos, realizar atividades complementares e participar de discussões online, o que contribui para uma aprendizagem mais profunda e significativa.

A Implementação do Ensino Híbrido no Ensino Superior: Desafios e Resultados em Instituições Públicas

3.2. Desenvolvimento de Competências Digitais

Outro aspecto positivo do ensino híbrido é o desenvolvimento de competências digitais, que são cada vez mais valorizadas no mercado de trabalho. A participação em atividades online exige que os alunos desenvolvam habilidades como o uso de ferramentas tecnológicas, a comunicação em ambientes virtuais e a resolução de problemas de maneira autônoma. Essas habilidades são essenciais em um mundo cada vez mais digital e podem contribuir para a inserção dos estudantes no mercado de trabalho.

4. Implicações para Políticas Públicas e Futuras Pesquisas

Os achados desta metanálise têm importantes implicações para as políticas públicas educacionais. O ensino híbrido oferece uma oportunidade para modernizar o ensino superior e promover uma educação mais inclusiva e acessível. No entanto, para que essa modalidade de ensino atinja todo o seu potencial, é fundamental que os governos invistam em infraestrutura tecnológica, formação docente e inclusão digital.

Futuras pesquisas devem explorar como o ensino híbrido pode ser adaptado para diferentes contextos e disciplinas, com foco em estratégias que garantam a equidade no acesso e na qualidade da educação. Além disso, é importante investigar os impactos de longo prazo do ensino híbrido sobre o desempenho acadêmico e a trajetória profissional dos estudantes, permitindo uma avaliação mais completa dos benefícios e desafios dessa modalidade de ensino.

V. Conclusão

A implementação do ensino híbrido nas instituições públicas de ensino superior no Brasil tem demonstrado um potencial significativo para transformar o cenário educacional. A combinação de atividades presenciais e online oferece uma abordagem mais flexível e adaptável às necessidades dos estudantes, permitindo que eles explorem o conteúdo no seu próprio ritmo, ao mesmo tempo que aproveitam os benefícios da interação em sala de aula. No entanto, como revelado pelos resultados desta metanálise, o sucesso do ensino híbrido está longe de ser garantido e depende fortemente de uma série de fatores contextuais, como a infraestrutura tecnológica disponível, o preparo dos docentes e o perfil socioeconômico dos alunos. Este estudo permitiu identificar tanto os desafios quanto as oportunidades apresentadas pelo ensino híbrido, oferecendo um panorama claro sobre as implicações dessa modalidade para o ensino superior público no Brasil.

1. Síntese dos Resultados e Implicações Gerais

A metanálise dos 38 estudos analisados demonstrou que o ensino híbrido pode ter um impacto positivo significativo no desempenho acadêmico dos estudantes e na sua

A Implementação do Ensino Híbrido no Ensino Superior: Desafios e Resultados em Instituições Públicas

motivação. O tamanho de efeito médio de 0,68 para o desempenho acadêmico e de 0,75 para a motivação indica que essa modalidade de ensino é eficaz em promover a aprendizagem ativa e em melhorar os resultados educacionais. Ao combinar o melhor dos dois mundos – a interação social e a estrutura das aulas presenciais com a flexibilidade e a autonomia proporcionadas pelo ensino online –, o ensino híbrido oferece uma solução potencialmente eficaz para as demandas contemporâneas da educação superior.

Além dos ganhos no desempenho acadêmico, o ensino híbrido também se destacou como uma ferramenta poderosa para aumentar a motivação dos alunos. A flexibilidade proporcionada por essa modalidade, que permite aos estudantes gerenciar seu tempo de forma mais eficaz e acessar materiais complementares de maneira autônoma, foi um dos principais fatores que contribuíram para o aumento do engajamento dos alunos. A possibilidade de personalizar o processo de aprendizagem de acordo com o ritmo individual de cada estudante é um diferencial importante do ensino híbrido, que atende às diversas necessidades e perfis dos estudantes de ensino superior.

Contudo, o sucesso do ensino híbrido não é garantido sem os recursos e suportes adequados. Os resultados mostraram que a desigualdade de acesso à tecnologia continua a ser uma barreira significativa, especialmente para os estudantes de baixa renda e de áreas rurais. Essa lacuna tecnológica impacta diretamente a capacidade dos estudantes de se engajarem nas atividades online, resultando em disparidades de desempenho e motivação. Nesse sentido, uma das principais conclusões deste estudo é a necessidade urgente de políticas públicas que promovam a inclusão digital e garantam que todos os estudantes, independentemente de sua condição socioeconômica, tenham acesso equitativo às tecnologias necessárias para participar do ensino híbrido.

2. Desafios e Recomendações para a Implementação do Ensino Híbrido

A análise dos desafios identificados na implementação do ensino híbrido revela que, embora essa modalidade de ensino ofereça muitos benefícios, sua eficácia depende de uma série de fatores estruturais e pedagógicos que precisam ser cuidadosamente considerados e abordados. A seguir, discutimos as principais recomendações para superar esses desafios e garantir que o ensino híbrido seja uma ferramenta eficaz para a melhoria da educação superior pública no Brasil.

2.1. Inclusão Digital e Acesso Equitativo à Tecnologia

A desigualdade de acesso à tecnologia foi um dos desafios mais críticos identificados na metanálise. Muitos estudantes de instituições públicas, especialmente aqueles de famílias de baixa renda e de regiões menos desenvolvidas, relataram dificuldades para acessar as atividades online devido à falta de internet de qualidade ou de dispositivos adequados, como laptops ou tablets. Esse problema reflete as disparidades

A Implementação do Ensino Híbrido no Ensino Superior: Desafios e Resultados em Instituições Públicas

socioeconômicas mais amplas presentes no Brasil e tem um impacto direto na equidade do sistema educacional.

Para que o ensino híbrido seja uma modalidade verdadeiramente inclusiva, é essencial que políticas públicas sejam desenvolvidas para promover a inclusão digital. O governo, em parceria com as universidades e outras instituições educacionais, deve investir em programas que garantam o acesso universal à internet de qualidade e a dispositivos eletrônicos para os estudantes mais vulneráveis. Além disso, iniciativas de inclusão digital, como a instalação de pontos de acesso Wi-Fi gratuito em áreas rurais e urbanas de baixa renda, bem como a oferta de subsídios para a compra de equipamentos, são fundamentais para garantir que todos os estudantes possam se beneficiar do ensino híbrido.

2.2. Formação Docente Contínua

Outro desafio identificado foi a falta de formação adequada dos professores para trabalhar com o ensino híbrido. Muitos docentes relataram dificuldades em adaptar suas práticas pedagógicas para integrar ferramentas digitais e metodologias ativas, como a aprendizagem baseada em projetos e a sala de aula invertida. Essa falta de preparo compromete a eficácia da implementação do ensino híbrido, uma vez que a qualidade do ensino depende não apenas dos recursos tecnológicos, mas também das habilidades e competências dos professores.

Para superar esse desafio, é fundamental que as universidades públicas invistam em programas de formação docente contínua, oferecendo capacitação específica sobre o uso de tecnologias digitais e sobre as melhores práticas para o ensino híbrido. Esses programas devem incluir tanto aspectos técnicos, como o uso de plataformas virtuais de aprendizagem, quanto aspectos pedagógicos, como a adaptação dos métodos de ensino para promover uma aprendizagem mais ativa e colaborativa. Além disso, é essencial que as universidades ofereçam suporte técnico contínuo aos docentes, garantindo que eles possam resolver problemas tecnológicos de maneira eficiente e adaptar suas práticas de ensino conforme necessário.

2.3. Infraestrutura Tecnológica e Suporte Institucional

A infraestrutura tecnológica das universidades públicas também foi um fator essencial que moderou os resultados do ensino híbrido. Instituições com infraestrutura tecnológica mais robusta – incluindo laboratórios de informática, redes de internet de alta velocidade e plataformas de ensino virtual bem desenvolvidas – obtiveram melhores resultados tanto em termos de desempenho acadêmico quanto de motivação dos alunos. Por outro lado, universidades com infraestrutura limitada enfrentaram dificuldades significativas na implementação do ensino híbrido, o que prejudicou a experiência de aprendizagem de muitos estudantes.

A Implementação do Ensino Híbrido no Ensino Superior: Desafios e Resultados em Instituições Públicas

Nesse sentido, é essencial que as universidades públicas invistam na modernização de suas infraestruturas tecnológicas, garantindo que todas as unidades, independentemente de sua localização geográfica, tenham acesso a recursos adequados para a implementação do ensino híbrido. Além disso, o suporte técnico para os estudantes e professores é fundamental para garantir que os problemas tecnológicos sejam resolvidos de maneira eficiente, minimizando a interrupção das atividades acadêmicas. A criação de centros de suporte técnico dentro das universidades, bem como o desenvolvimento de parcerias com empresas de tecnologia, pode ser uma estratégia eficaz para promover a melhoria contínua da infraestrutura tecnológica das instituições.

3. Oportunidades de Inovação e Futuras Pesquisas

Apesar dos desafios identificados, o ensino híbrido oferece uma série de oportunidades para promover a inovação pedagógica e melhorar a qualidade da educação superior no Brasil. A combinação de atividades presenciais e online não apenas amplia as possibilidades de ensino, mas também incentiva o uso de metodologias ativas que colocam o estudante no centro do processo de aprendizagem. Essas metodologias, como a aprendizagem baseada em projetos, a sala de aula invertida e a utilização de recursos multimídia, são particularmente eficazes para promover a aprendizagem ativa e o desenvolvimento de competências importantes para o mercado de trabalho contemporâneo, como o pensamento crítico, a autonomia e a capacidade de trabalhar de forma colaborativa em ambientes virtuais.

Futuras pesquisas devem explorar como o ensino híbrido pode ser adaptado para diferentes contextos e disciplinas, bem como investigar os impactos de longo prazo dessa modalidade de ensino sobre o desempenho acadêmico, a trajetória profissional dos estudantes e o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Além disso, é importante que estudos futuros se concentrem em avaliar a eficácia de diferentes modelos de ensino híbrido, investigando, por exemplo, como a proporção entre atividades presenciais e online pode ser otimizada para maximizar os resultados educacionais.

4. Conclusão Final e Implicações para as Políticas Públicas

Em resumo, o ensino híbrido se apresenta como uma estratégia promissora para melhorar a qualidade da educação superior pública no Brasil, desde que sejam superados os desafios relacionados ao acesso à tecnologia, à formação docente e à infraestrutura institucional. A flexibilidade e a personalização da aprendizagem proporcionadas por essa modalidade de ensino oferecem oportunidades significativas para promover a inclusão e a inovação pedagógica, preparando os estudantes para os desafios do mercado de trabalho e da sociedade digital.

As implicações para as políticas públicas são claras: é necessário investir em infraestrutura tecnológica, inclusão digital e formação docente contínua para garantir que

A Implementação do Ensino Híbrido no Ensino Superior: Desafios e Resultados em Instituições Públicas

o ensino híbrido seja uma modalidade acessível e eficaz para todos os estudantes. Com os investimentos e suportes adequados, o ensino híbrido tem o potencial de transformar a educação superior pública no Brasil, promovendo uma aprendizagem mais ativa, colaborativa e inclusiva, que atenda às necessidades dos estudantes do século XXI.

Referências

- [1] GARRISON, D. Randy; KANUKA, Heather. Blended learning: Uncovering its transformative potential in higher education. *The Internet and Higher Education*, v. 7, n. 2, p. 95-105, 2004.
- [2] GRAHAM, Charles R. Blended learning systems: Definition, current trends, and future directions. In: BONK, Curtis J.; GRAHAM, Charles R. (Eds.). *Handbook of blended learning: Global perspectives, local designs*. San Francisco: Pfeiffer, 2006. p. 3-21.
- [3] HORN, Michael B.; STAKER, Heather. *Blended: Using disruptive innovation to improve schools*. San Francisco: Jossey-Bass, 2015.
- [4] LIMA, Marcos B. et al. Blended learning no ensino superior: desafios e potencialidades para o ensino de graduação no Brasil. *Revista Brasileira de Educação*, v. 25, n. 2, p. 1-17, 2020.
- [5] MARTIN, Florence; PARKER, Michelle A.; DUSI, Charles L. Examining faculty motivation to adopt a blended learning approach: Insights from instructors at a university in a developing nation. *Computers & Education*, v. 58, n. 2, p. 734-744, 2012.
- [6] OWSTON, Ron. Blended learning policy and implementation: A case study of Ontario, Canada. *Internet and Higher Education*, v. 24, p. 25-35, 2015.
- [7] SMITH, Elizabeth E.; DYER, James E. Implementation of blended learning: The future of online and traditional instruction. *Journal of Educational Technology Development and Exchange*, v. 8, n. 1, p. 89-106, 2015.
- [8] WATSON, John. *Blended learning: The convergence of online and face-to-face education*. Promising Practices in Online Learning. Washington, DC: North American Council for Online Learning, 2008.